

Sulgi X (2.4.2.24)

Pascal Attinger, 2019

I Littérature secondaire

1) Editions

J. van Dijk, BiOr. 11 (1954) 83-88 (édition partielle).

J. Klein, Three Šulgi Hymns: Sumerian Royal Hymns Glorifying King Šulgi of Ur (1981) 124-166, 234 sq., 239, pl. 3, 6-12, 34-40.

J. Black et alii, ETCSL 2.4.2.24 (1998) (translittération et traduction).

2) Textes

A: photo de la face aussi dans CDLI P345841, translitt. de l'ensemble de la tablette ibid. — **B:** + J. Peterson, BPOA 9 (2011) 177 n° 153 (N 7012) et n° 154 (N 7027) + N 4258; photo de la plupart des fragments (sans N 7012) et translitt. dans CDLI P255492 bas, photo de N 4258 aussi dans CDLI P279120 (i = 10-32; ii = 53-90; iii = 101-128; iv = 138-148, 154-158). — **C:** photo aussi dans CDLI P256825 (avec translittération). — **D:** photo aussi dans CDLI P256887 ((avec translittération). — **E:** photo dans CDLI P250313¹.

3) Traductions partielles, commentaires (choix)

Kramer, S.N., JQR 75th anniversary volume (1969) 377-380.

—, The Sacred Marriage Rite [...] (1969) 63-65 (trad. en français par J. Bottéro dans S.N. Kramer, Le mariage sacré à Sumer et Babylone [1983] 68-70, traduction en espagnol par M. Molina dans S.N. Kramer, El Matrimonio Sagrado en la Antigua Sumer [1999] 75-77).

Hall, M., A Study of the Sumerian Moon-God, Nanna/Suen, Ph. D. diss., University of Pennsylvania (1985) 433-439.

Polonsky, J., The Rise of the Sun God and the Determination of Destiny in Ancient Mesopotamia, Ph. D. diss., University of Pennsylvania (2002) 1113 (index des passages discutés).

Fritz, M.M., AOAT 307 (2003) 314 sq. avec n. 1290.

Lapinkivi, P., SAAS 14 (2004) 47 sq.

Vacin, L., Šulgi of Ur: Life, Deeds, Ideology and Legacy of a Mesopotamian Ruler as Reflected Primarily in Literary Texts, Ph. D., University of London, School of Oriental and African Studies (2011) 140 sq., 150-159, 207 sqq.

4) Partition

1

A [luga]l ʾma₂ na-mu-u₅

2

A [ki unu^{ki}]-ʾge me nam]-nun-na-še₃

3

A [ki-en]-ʾgi ki uri^ʾ u₆ mu-e

4

A ʾkar^{ʾ?} ku^ʾ-ab₄^{ki}-ʾba^{ʾ?}-ke₄ ma₂ na-ga-am₃/-mi-in-us₂

5

A am gal ʾhur-saĝ-ĝa₂ ʾa₂ il₂-il₂-la-da

¹ N 3281 + (CDLI P467839) est un duplicat exclusivement de ŠE.

- 6
A udu en-zi-de₃ šu-a la₂-a-da
- 7
A ʾmaš₂ su₄ʾ maš₂ za(-)la₂ gaba-a tab-ba-da
- 8
A ʾinnana-ra eš₃ e₂-an-na-ka / mu-na-ʾdaʾ-an-ku₄-ku₄-u₃
- 9
A sipa zi sul-gi-re ša₃ ki-aĝ₂ / ^{tu}9tuba tu₉ mu-mu₄
- 10
A ħi-li men-še₃ saĝ-ĝa₂ mi-ni-ĝal₂
B [...-ĝa]l₂[?]
- 11
A ʾinnana-ke₄ u₆ mu-ni-du₁₁
B [...]
- 12
A ni₂-te-ni-še₃ ser₃ ba-ši-NI(i₃)-ra
B [... b]a[?]-ši-N[...]
- 13
A en₃-du-eš₂ im-e
B [...]
- 14²
A lugal-ra u₃-mu-un-ra
B [...-u]n-ra
- 15
A a mu-na-tu₁₇-a-gen₇
B a^{??} m[u-...]
- 16
A ʾsu₄ʾ⁷³-ba du₅-mu-gi-ra a mu-na-tu₁₇⁴-a-gen₇
B [...-m]u-zi-ra a mu-[-...-ge]n₇
- 17
A ʾimʾ da-ĝu₁₀ šu-ta₃-ge₄ du₁₁-ʾgaʾ-gen₇
B [...] šu-ta₃-ge₄ [...-ge]n₇
- 18
A ʾu₃ʾ bulug_x(ŠEMxX)⁵-ga ka-ĝu₁₀ gun₅-gun₅-na-gen₇
B [... k]a-ĝu₁₀ gu[n₅-...-ge]n₇

² Dans les lignes qui suivent, je translittère l'ES "à l'EG", car le système est tout sauf limpide. En ce qui concerne les suffixes de la 1^{re} sing., le recours régulier à -ĜA₂ (ici et en général) suggère qu'il faut lire -ĝa₂ et -ĝu₁₀, pas -ma₃ et -mu. Pour le ventif, les faits sont contradictoires: la première singulier du datif est normalement écrite comme en EG ma-, mais dans ŠX, on a ĜA₂- (ll. 28 et 34), ce qui plaide indirectement pour ĝu₁₀-. Seule une étude systématique (que je ne puis entreprendre dans ce cadre) permettrait peut-être de clarifier les faits.

³ Comp. l. 23, où su₄- est pratiquement certain.

⁴ tu₁₇ clair sur la photo; la copie a tu₅.

⁵ Cf. C. Mittermayer, aBZL p. 35 n° 84.

19

A šembi⁻-zi i₃-bi₂-ĝa₂ / mi-ni-mar-mar-ra-gen₇

B [...] ʔ₃⁻bi₂-ĝa₂ mi-n[i-...-ge]n₇

20

A tu₉⁶ na-aĝ₂-ša-ga-na-ka

B [...-a]ĝ₂-ša-ga-na-ka

21

A ib₂-ib₂-ĝu₁₀ mi-ni-diĝ₂-diĝ₂-ĝa₂-gen₇

B i[b₂-ib₂-ĝ]u₁₀ / mi-ni-d[iĝ₂-...]

22

A u₃-mu-un i₃-nu₂ ku₃^dinnana^{na 7}-še₃

B [...] -un i₃-ʔ_{nu₂} ku₃^dinnana-[...]

23

A su₄-ba du₅-mu-zi-de₃

B [x-b]a ʔ_{du₅}-mu^{1 8}-<zi>-de₃

24

A ur₂-ra kaš i₃-ʔ_{DU₈}⁷-a-na-gen₇

B ur₂-ra kaš⁹ [...-g]en₇

25

rec. ʔ_x IM⁷ a₂^{ge}gerin-ĝa₂ ge₄ in-GUR₈.GUR₈-na-gen₇

A ʔ_x IM a₂⁻⁷gegerin-ĝa₂ / [...] ʔ_x⁻GUR₈.GUR₈-na-gen₇

B [x I]M a₂^{ge}gerin-ʔ_{ĝa₂}⁷ ge₄ i[n-...-ge]n₇

26

rec. [x x s]aĝ kaš saĝ-gen₇

A [x (x)] ʔ_x x⁷ [x s]aĝ-gen₇

B [x x s]aĝ kaš saĝ-ʔ_{gen₇}⁷

27

rec. mu-ʔ_{da}^{7?} mu-ta₃-ga-gen₇

A [x] ʔ_x¹⁰ mu-ta₃-ga-gen₇

B mu-ʔ_{da}^{7?11} [...-g]a-gen₇

28

A siki-ur₂-ĝu₁₀ ĝa₂-an-SA[H₄[?].SAH₄(?)-a-gen₇]

B [siki]-ur₂-ĝu₁₀ ĝa₂-ʔ_{an-x}⁷-[...]

29

A siki-pa-ĝu₁₀ a-ne in-da-an-ʔ_{du}¹¹-ga-gen₇

B [...] ʔ_x¹²-ĝu₁₀ a-ne ʔ_{in}⁷-[...]-ʔ_{gen₇}⁷

30

⁶ Sûr sur la photo.

⁷ Pour cette translittération très incertaine, v. infra à propos de la traduction.

⁸ MU écrit sur ZI. Le scribe a probabl. écrit d'abord du₅-zi, remarqué son erreur, corrigé le ZI en MU et oublié d'écrire un nouveau ZI après MU.

⁹ Dans B on peut hésiter entre kaš et ga (la lecture usuelle).

¹⁰ Pas [U]š sur la copie

¹¹ Uš me semble difficile tant sur la copie que sur la photo.

¹² Pas pa sur la copie de Klein (photo illisible).

- A galla₄ ku₃-ĝa₂ šu bi₂-in-^Γma^Γ-ra-gen₇
 B [...-ĝ]a₂ š[u ...]-^Γgen₇^Γ
- 31**
 A ša₃ zi₂-^Γba^Γ-ĝa₂ u₃-[(x)]-^Γx^Γ-bi i₃-ĜAL₂[?]-^Γx-a^Γ-gen₇¹³
 B [...]-^Γx^Γ-a-gen₇
- 32**
 A ma₂ GEGGE i₃-gen₇ mu-^Γx-AN^Γ?-gen₇
 B [...]-^Γx^Γ
- 33**
 A ma₂ šal-la i₃-gen₇ mu-^Γun^Γ?-til-til-la-gen₇
- 34**
 A ki-nu₂-a mim ĝa₂-ni-du₁₁-ga-a-gen₇
- 35**
 A u₃-mu-un-ra mim da-an-du₁₁
- 36**
 A na-aĝ₂ zi₂-ib₂ du₁₀-^Γmu^Γ-ni-ib₂-tar^{!?}ar
- 37**
 A sipa zi sul-gi-ra mim da-an-du₁₁
- 38**
 A na-aĝ₂ zi₂-ib₂ du₁₀-mu-ni-ib₂-tar^{ar}
- 39**
 A a₂ gu₂²¹⁴-ra-na mim-eš₂ da-an-du₁₁
- 40**
 A na-aĝ₂-^Γsipa^Γ kur-kur-ra
- 41**
 A na-^Γaĝ₂^Γ-eš₂ du₁₀-mu-ni-ib₂-tar^{ar}
- 42**
 A nin sud-ra₂-aĝ₂ an-na
- 43**
 A ^Γhi^Γ-li saĝ-gegge-ga
- 44**
 A munus sul-la ama-ni-ra diri-^Γga^Γ
- 45**
 A aia-ni me ba-a
- 46**
 A ^dinnana dumu ^dsuen-na-ke₄

¹³ Sur les copies de van Dijk et de Langdon, la lecture i₃-nu₂[?]-a-gen₇ est exclue; le signe lu nu₂ n'est pas visible sur la photo.

¹⁴ Cf. ELS 617 avec n. 1763 et P. Attinger, ZA 87 (1997) 113 n. 3; la lecture usuelle -gar₃ n'est toutefois pas exclue, mais le sens serait alors énigmatique.

- 47
A sul-gi dumu ^dnin-sumun₂-ka-ra
- 48
A nam mu-ni-ib₂-tar-re
- 49
A me₃-a igi-še₃ DU-zu ĜA₂-me-en₃
- 50
A šen-šen-na šuš₃-gen₇ tukul la₂-zu-me-en₃
- 51
A unken-na ka-mud-ĝal₂-zu-me-en₃
- 52
A ħar-ra-an-na zi-ša₃-ĝal₂-zu ĜA₂-me-en₃
- 53
A sipa ša₃-ge pa₃-da ĝepar^ʔ ku₃-ga-me-en₃
B sipa ^ʔša₃-ge^ʔ [...]
- 54
A lugal u₂-a zi e₂-an-na-me-en₃
B ^ʔlugal^ʔ u₂-a z[i ...]
- 55
A sub₃ eš₃-gal an-na-me-en₃
B sub₃ eš₃-gal [an]-^ʔna-me-[...]
- 56
A DU.DU-e ba-ab-du₇-u₃
B om.
- 57
A para₁₀-mah₇-ħa saĝ il₂-la-a ba-ab-du₇-me-en₃
B ^ʔpara₁₀-mah^ʔ-ħa saĝ il₂-la-a [...]
- 58
A ^{ĝes}gu-za za-gin₃-na // dur₂ ĝar-ra-a ba-ab-du₇-u₃
B [...]-^ʔza^ʔ za-gin₃-na dur ĝar-r[a-...]
- 59
A saĝ-^ʔzu men^ʔ gunu₃-a ba-ab-du₇-u₃
B [saĝ]-^ʔzu men^ʔ gunu₃-a ba-ab-[...]
- 60
A bar-zu-še₃ ^{tu9}zulumħi^ʔ sud-de₃ / ba-ab-du₇-u₃
B ^ʔbar^ʔ-zu-še₃ ^{tu9}zulumħi^ʔ sud-de₃ ba-[...]
- 61
A tu₉ nam-lugal-la₂-ka // ša₃ la₂-a ba-ab-du₇-u₃
B [...]-^ʔlugal^ʔ-la₂-ka ša₃ la₂-a b[a-...]
- 62
A ^ʔgeš^ʔmitum-ma a₂ il₂-de₃ / ba-ab-du₇-u₃

- B [^{ḡeš}mi]tum-ma ᵀa₂ il₂-de₃ b[a-...]
- 63**
A ^{ḡeš}tuku^Γ-a du₁₀ bad-bad-ᵀde₃ ba-ab-du₇-u₃
B [^{ḡeš}tuku]l-la du₁₀ bad-bad-re₆ b[a-...]
- 64**
A ti-ᵀSU₃ ^{ḡeš}pana si sa₂-de₃¹⁵ ba-ab-du₇-u₃
B t[i...] ᵀpana si sa₂-e-de₃ b[a-...]
- 65**
A ^{ḡeš}ḡešpa^{kuš} egurx^{Γur3}-ra za₃ keše₂-ra₂-a / ba-ab-du₇-u₃
B ^{ḡeš}ḡešpa^Γ [^{kuš}eg]urx^{ur3}-ra za₃ ᵀkeše₂-[...]
- 66**
A šu-zu-še₃ ḡidru ku₃-ge ba-ab-du₇-u₃
B šu-zu-ᵀše₃ [ḡidru] ku₃-ge ba-ᵀab^Γ-[...]
- 67**
A ḡiri₃-zu-še₃ ^{kuš}e^{!?}-sir₂ ku₃-ge ba-ab-du₇-u₃
B ḡiri₃-zu-še₃ ^{Γkuš}e-sir₂ ku₃-ge ba-[...]
- 68**
A du₁₀-tuku-me-en₃ ḡar-ra-an-na kaš₄ di-de₃ ba-ab-du₇-u₃
B du₁₀-tuku-me-en₃ ḡar-ra-an-na kaš₄ di-ᵀde₃ b[a-...]
- 69**
A amar za-gin₃-na-gen₇ gaba ᵀku₃-ḡa₂ / a-ne di-de₃ ba-ab-du₇-u₃
B ᵀamar za-gin₃-na-gen₇ gaba ku₃-ḡa₂ a-ne di-[...]
- 70**
A ša₃ ki-aḡ₂-zu-u₃ u₄ ḡe₂-em-sud-re₆-e
B [š]a₃ ki-aḡ₂-zu-u₃ u₄ ḡe₂-em-sud⁻-r[e₆-...]
- 71**
A an-ne₂ mi-ri₂-ᵀin^Γ-AK na-a-da-ab-kur₂-re
B [an-n]e₂ mi-ri₂-in-ᵀAK^Γ na-da-ab-kur₂-[(r)e]
- 72**
A ^den-lil₂ lu₂ nam tar-tar-re-de₃ / šu ᵀna-an-ni-ib₂^Γ-bala-e
B rd[en-l]il₂ lu₂ nam tar-tar-re-de₃ šu n[a-...]
- 73**
A ^dinnana-ᵀke₄ mim mu-ni^Γ-in-du₁₁
B rd[innana]-ᵀke₄ mim mu-ni-ᵀin^Γ-[du₁₁]
- 74**
A ša₃ ᵀḡul₂-la ^dnin-e₂^Γ-gal-ka zu
B ša₃ ᵀḡul₂-la ^dnin-e₂-gal-ka^Γ [zu]
- 75**
A maš₂ gegge umbin ba-an-GUR₁₀
B maš₂ gegge ᵀumbin^Γ ba-an-ᵀtub₂^Γ-bu b[a[?]-...]
- 76**

¹⁵ Ainsi la copie de Langdon et probabl. la photo; van Dijk a copié sa₂-DI.

- A maš₂ babbar₂ a ʔba¹-an-tu₁₇-tu₁₇
 B maš₂ babbar₂ ʔa¹ ba-an-tu₁₇-t[u₁₇]
- 77**
 A am ʔhur¹-saĝ¹-ĝa₂ ʔgiri₁₇]-še₃ ba-an-la₂-la₂
 B am ʔhur-ʔsaĝ¹-ĝa₂ giri₁₇]-[še₃] ʔba¹-an-la₂-la₂
- 78**
 A e₂ inda maḥ gu₃ ʔnun¹ di-dam
 B e₂ inda ʔmaḥ¹ gu₃ nun di-[x]
- 79**
 A ʔsul¹ ʔutu-u₃ eš₃ ʔe₂¹-babbar₂-ra // mu-na-ni-ib₂-ʔku₄-ku₄¹
 B ʔsul¹ ʔutu-u₃¹ eš₃ ʔe₂¹-babbar₂-ra mu-na-n[i-...]
- 80**
 rec. ʔsul¹ ʔutu-u₃ saĝ¹-ki zalag-ga-ni mu-ši-ib₂-zi-ʔzi¹[-(-x)]
 A ʔsul¹ ʔutu-u₃ ʔx(-)KA¹⁶ zalag¹-ga-ni / mu-ši-ib₂-zi-ʔzi¹[-(-x)]
 B [...]-ʔu₃¹ saĝ¹-ki zalag.g[a]-ʔni mu¹-ši-i[b₂-...]
- 81**
 A ʔsul¹-gi sipa ʔzi¹ ki-en-ʔgi¹-ra¹⁷-ra¹⁷ / nam mu-ni-[ib₂-tar-re]
 B [...] traces [...]
- 82**
 A l[ugal] ʔenim¹ GUNU₃.GUNU₃ igi sa₆-sa₆
 B [...] ʔx¹ [...]
- 83**
 A ur-saĝ kala-ga piriĝ-še₃ du₂-da
 B [ur]-ʔsaĝ kala-ga¹ [...]
- 84**
 A sumun₂ tur nam-sul-ba gub-ba
 B [su]mun₂ tur nam-su[l-...]
- 85**
 A libiš-tuku ne-ne₂-e / nu-keše₂-DU(ra₂/re₆)
 B ʔlibiš¹-tuku ne- [...]
- 86**
 A ʔhur-saĝ gal-gal-la ĝiri₃-ni ĝar
 B ʔhur-saĝ gal-gal-la ĝiri₃-[ni ĝa₂(?)]-r[a²]
- 87**
 A ur-saĝ kur-ra mu-de₅-de₅-ge-eš₂
 B ʔur¹-saĝ kur-ʔra¹ [...-d]e₅[?]-ge-[x]
- 88**
 A para₁₀-para₁₀-ge ĝiri₃-sa-ga i₃-ʔmi-du₁₁¹⁸
 B [...]-e ʔĝiri₃¹-sa-ʔga i₃¹- [...]
- 89**

¹⁶ Ainsi la copie de van Dijk; la copie de Langdon a ʔx¹(-)-saĝ, la photo est difficilement lisible.

¹⁷ Le signe copié par Langdon est soit un très mauvais RA, soit deux mauvais RA ligaturés.

¹⁸ du₁₁ est laid tant sur la copie que sur la photo.

A mu-zu za₃ an-na-še₃ mu-u₃-ĝar
B [... m]u-u₃-ĝa₂-a[r]

90

A lugal-zu ^ddili-im₂-babbar₂-ra / silim-ma ĝen-na
B [... sili]m[?]-r^{ma}^{19?} ĝen-r^{na}

91

A ennegi₃^{ki} iri me-r^{lim}₄-ma du₃-a

92

A ma₂ nam-ga-am₃-mi-in-us₂

93

A a nun-ne₂ ša₃ ku₃-ga ru-a / kur-muš-ša du₂-da-a

94

A ^dnin-a-zu gud-sumun₂ naĝ-a / ad-ba gu₃ di-gen₇

95

A r^{na}(-)[...]

96-100 lignes cassées

101

B [...] r^{pana} ba¹⁹-r[a-...]

102

B KA [x x] r^x mu-ĝa₂-[ar(?)]²⁰

103

B r^x [x] r^x-e lal₃-gen₇ i₃-nun [...]

104

B [x (x)]-r^{me-en} ki-bala-ta²¹ ĝen-r^{na} x x r^x

105

B [(x)] r^x en^r enim šudu₃(-)^{da}-r^{ra}₂-zu-[ka(?)] / r^x²²(-)mu-ni-pa₃-pa₃-de₃[-en₃]

106

B sipa sul-gi en <enim> šudu₃(-)^{da}-r^{ra}₂-zu-[ka(?)] / [x] mu-ni-pa₃-r^{pa}₃-de₃[-en₃]

107

B lug[al ^den-li]l₂-le a₂ šum₂-ma r^a-ba mu-da-ĝa₂-ĝa₂^r
C [...]r^{en}-lil₂-r^{le} a₂ šum₂-ma a-ba mu-da-ĝa₂-ĝa₂^r

108

B r^{HI} x^r-[zu(?)]-r^u₃^r a-r^{ba} mu-ku₄-[ku₄]
C [...]-r^u₃^r a-ba-a mu-ku₄-r^{ku}₄

109

¹⁹ Ainsi la copie de Klein; la photo est difficilement lisible.

²⁰ Vu le blanc suivant -ĝa₂-, il n'y a probabl. qu'un seul signe cassé.

²¹ Correct sur la photo.

²² r^{ša}₃ (ainsi Klein, ETCSL et CDLI) est épigraphiquement possible, mais serait grammaticalement très curieux; à cette époque, on attendrait ša₃-ge.

B ʁʰiʔ xʔ [x x]-u₃ a-ba ʁbaʔ-ta-an-ʁe₃ʔ-[e₃]
 C [x x (x)]-na-zu ʁaʔ-ba ba-ta-e₃-ʁe₃ʔ

110

rec. [x] ʁxʔ lu₂ ša₃-zu u₃-mu-zu a-da-zu al nam-me
 B ʁxʔ [x (x)] ša₃-zu u₃-mu-zu a-da-zu ʁal nam-meʔ
 C [x] ʁxʔ lu₂ ša₃-ʁzuʔ u₃-mu-zu a-da-zu al **na-me**

111

B [x] me₃-zu [al] ʁi₃-bi₂ʔ-in-du₁₁-ga
 C [x m]e₃-zu ʁaʔ i₃-bi₂-in-du₁₁-ga

112

rec. [a₂(?)] GID₂.GID₂-da-zu a-na ba-ta-an-e₃-e₃
 B [x] ʁGID₂/SUDʔ-[... a-n]aʔ-a ba-ta-ʁan-e₃-e₃ʔ
 C [x] GID₂.GID₂-da-zu a-na ba-ta-an-e₃-e₃
 D²³ a-na ba-ta-an-e₃-e₃
 E [...] a-n[a] ʁbaʔʔ-t[ʔa]ʔ/-ʁe₃ʔ-e₃

113

rec. anzu^{mušen}-gen₇ gu₃ tub₂-da-zu-ne igi-zu-u₃ a-ba ba-gub
 B [...] gu₃ tub₂-ʁda-zu-neʔ ig[i-z]u-ʁu₃ʔ a-ʁbaʔ ba-gub
 C ʁanzu^{mušen}-gen₇ gu₃ tub₂-da-zu-ne igi-zu-u₃ a-ba ba-ʁgubʔ
 D anzu^{mušen}-gen₇ gu₃ tub₂-da/-zu-ne // igi-zu-u₃ a-ba ba-gub
 E **anzu₂**^{mušen}-gen₇ // gu₃ tub₂-da-zu-ne // igi-zu^ʔ-u₃ a-ba ba-gub

114

rec. u₄-gen₇ SIG₄ ge₄-ge₄-da-zu-ne
 B [x-ge]n₇ʔ ʁSIG₄ ge₄-ge₄-da-zuʔ-[ne]
 C [... g]e₄-ge₄-da-zu-ne
 D u₄-gen₇ SIG₄ ge₄-ge₄-da-zu-ne
 E [u₄-g]en₇ SIG₄ ge₄-ge₄/-da-zu-ne

115

rec. kur ge bad-ʁra₂ʔ NE-da ʁur-sağ ge-gen₇ sağ im-mi-sag₃-sag₃
 B [x] ge bad-ʁra₂ NE²-daʔ ʁur-sağ ge-gen₇ ʁsağʔ [...]
 C [x] ʁx x (x)ʔ [x]-ta²⁴ ʁur-sağ ge-gen₇^ʔ / (érasure) sağ i[m]-mi-sag₃-sag₃
 D kur ge bad-ʁra₂ʔ NE-da // ʁur-sağ ge-gen₇ // sağ im-mi-sag₃-sag₃

116

rec. kur-ra e₂-bi-a igi mu-ni-bar-bar
 B²⁵ [kur-r]aʔ ʁe₂-biʔ-aʔ igi mu-ni²⁶-[...]
 C [kur-r]a e₂-ʁbi^ʔ-a ʁigi muʔ-ni-bar-bar
 D kur-ra e₂-bi-a // igi mu-ni-bar-bar

117

rec. tidnum-e u₆ du₁₀ i₃-mi-du₁₁
 B [tidn]um-ʁe^ʔ u₆ ʁdu₁₀ i₃ʔ-mi²⁷-[...]
 C [ti]dnum-e u₆ du₁₀ i₃-ʁmi-du₁₁ʔ
 D tidnum²⁸-e // u₆ ʁdu₁₀ʔ i₃-mi-du₁₁

²³ Débute avec la deuxième partie de la ligne.

²⁴ Sur érasure.

²⁵ Ligne écrite en petits caractères (probabl. d'abord omise et ajoutée après coup).

²⁶ Ainsi la photo (de même Klein 142, note à propos de la l. 116); la copie est trompeuse.

²⁷ Ainsi la photo (de même Klein 143, note à propos de la l. 117); la copie est trompeuse.

118

- rec. ^dutu-gen₇ ni₂-zu-u₃ me₃-a dalla im-ma-ni-e₃
B traces -^rzu-u₃^r [...]
C ^r^dutu-gen₇ ni₂-zu-u₃ me₃-^ra dalla^r im-ma-ni-e₃
D ^r^dutu^r-gen₇ ni₂-zu-u₃ me₃-a // dalla im-ma-ni-e₃

119

- rec. ^dne₃-irigal-gen₇ ^{ġeš}tukul-zu-u₃ uš₂-a ka im-ma-ni-ba
B ^r^dne₃-irigal^r traces [...]
C ^r^dne₃-irigal-gen₇ ^{ġeš}tukul-z[u]-u₃ uš₂-a ka im-ma-ni-ba
D ^dne₃-irigal-gen₇ ^{ġeš}tukul-zu-u₃ **uš₂-za** // ka ^rim-ma^r-ni-ba

120

- rec. ^{ġeš}gid₂-da-^rzu^r-u₃ u₃-mun kalam-ma-ka šu ba-ni-gid₂-gid₂
B ^r^{ġeš}gid₂-da-zu^r-[...]
C [...-d]a^r-^rzu^r-u₃ u₃-^rmun^r kalam-ma-ka šu ba-ni-gid₂-gid₂
D ^{ġeš}gid₂-^rda-zu^r-u₃ // u₃-mun ^rkalam^r-ma-ka šu ba-ni-gid₂-gid₂

121

- rec. ig gal iri-a-me-en₃ bad₃ gal kalam-ma-me-en₃
B ^{ġeš}**ig** gal iri-a-m[e-...]
C [...-me-e]₃ ^rbad₃^r g[al k]alam-ma-me-en₃
D ig gal iri-a-me-en₃ // bad₃¹⁷ gal kalam-ma-me-en₃

122

- rec. sa-par₄ an-ki-^re x¹²⁹-ba-me-en₃ ^{ġeš}ud₅-saġ ki-en-gi-da si-ga-me-en₃
B sa-par₄ ^ran^r-ki(-)^rx^r [...] // ^{ġeš}ud₅-saġ ki-e[n-...]
C [...] ^rx-ba^r-[...] -^rme-en₃^r
D sa-par₄ an-ki-^re x^r-ba-me-en₃ // ^{ġeš}ud₅-saġ ki-en-gi-da si-ga-me-en₃

123

- rec. x-zu-u₃ ħe₂-ġal₂-la ^rx^r ħu-mu-ni-^rib^r-pa₃-de₃
B x³⁰-zu-u₃ [...]
D x³¹-zu-u₃ ħe₂-ġal₂-la ^rx^r ħu-mu-ni-^rib^r-pa₃-de₃

124

- rec. enim ^den-lil₂-la₂ niġ₂ gu-la-am₃ saġ-za an-dil₂-eš₂ ħe₂-em-AK
B enim ^ren^r-[...]
D enim ^den-lil₂-la₂ niġ₂ gu-^rla^r-am₃ // saġ-za an-dil₂-eš₂ ħe₂-em-AK
E [...] // niġ₂ gu-la-a[m₃] // saġ-za an-dil₂-eš₂ / ħe₂-em-AK

125

- rec. ša₃ ki-aġ₂ ^dinnana-ke₄ šu na-ri₂-bar-re
B ša₃ ki-aġ₂ [...]
D ša₃ ki-aġ₂ ^dinnana-ke₄ šu na-ri₂-bar-re
E ša₃ ki-aġ₂ // ^dinnana-^rke^r // šu **na-ri₂-ba-re**

126

²⁸ Glose su-^rbir₅^r sous tidnum (collation de G. Marchesi, HANES 10 [2010] 13 avec n. 40); je ne vois pas le ^rbir₅^r sur la photo.

²⁹ Klein et ETCSL lisent dub^r-, CDLI dub-. DUB(dab₄) est en effet attendu (pour sa-par_{3/4}(-gen₇) DAB₄, comp. Išme-Dagan A 30, Lugale 126 et LURUK 1.16), mais sur la photo, le signe n'est ni ^rDUB^r ni ^rDA^r. Ce pourrait être le même signe que ^rx^r dans B.

³⁰ ar₂ exclu.

³¹ Klein et ETCSL ar₂[?].

rec. ^dnin-a-zu-u₃ SAL.MA šudu₃-da mi-ni-in-^rpa₃^r-pa₃-da-ta
 B ^rnin^r-a-^rzu^r-[...]
 D ^dnin-a-zu-u₃ SAL.MA šudu₃-da // mi-ni-in-^rpa₃^r-pa₃-da-ta

127

rec. u₈ zi-da sila₄ mu-ni-in-šar₂-šar₂^r^r
 B ^ru₈ zi-da^r s[ila₄ ...]
 D u₈ zi-da sila₄ mu-ni-in-šar₂-šar₂^r^r

128

rec. ud₅ zi-da maš₂ ^rmu^r-ni-in-šar₂-šar₂^{ar}
 B ^rx^r [...]
 D ud₅ zi-da maš₂ ^rmu^r-ni-in-šar₂-šar₂^{ar}

129

D ab₂ babbar₂-ra amar bi₂-^rin^r-du₃-du₃

130

D ^dnanna e₂-temen-ni₂-^rguru₃^r-na // mu-na-da-an-ku₄-^rku₄^r-u₃

131

D e₂ nam-lugal e₂ ħe₂-du₇-ba // KI.LUGAL.GUB ki ku₃-ba ^rsaġ^r bi₂-in-il₂

132

D lugal-a-ni ^ddili-im₂-babbar₂-re // igi ħul₂-ħul₂-la-ni mu-ši-bar-ba-re

133

D sul-gi sipa zi ki-en-gi-ra-ra nam mu-ni-^rib₂^r-tar-re

134

D ur-saġ en gaba-ġal₂ kur-kur-ra ^ra₂^r zi-^rda^r kalam-ma
 E [...] kur-kur-[ra] // a₂ zi-d[a ...]

135

D u₃-ma gub-ba-ġu₁₀-u₃ sa₂ bi₂-^rdu₁₁^r // enim mu-du₁₁-ga im-ma-ni-ġar
 E u₃-ma gub-[...] sa₂ bi₂-[du₁₁] // enim mu-d[u₁₁-...] // im-ma-ni-^rġar^r

136

D ki-bala nam ba-^rda-ku₅^r-ra₂-ġa₂ // e₂-bi du₆-du₆-ra₂ // mi-ni-ġar-ġar
 E ki-bala nam-ba-da-/ku₅-ra₂-ġa₂ // e₂(-)(x)(x)³²(-)du₆-ra₂ mi-[...]

137

D iti u₄-šakar me šu du₇-du₇-ġa₂ // na-ba-an-kuš₂-u₃-de₃-e
 E iti u₄-šakar me ^ršu^r d[u₇-...] // na-ba-an- kuš₂^r-^ru₃^r-[...]

138

rec. ^dezinam₂-gen₇ mu-zu ka kalam-ma ka kur-kur-ra-ka du₁₀-ge-eš₂ ħe₂-^rx-ġal₂^r
 B [...] ^rx^r-k[a] / [...] **KE₄**³³
 D ^dezinam₂-gen₇ mu-zu ka kalam-ma // ka kur-kur-^rra^r-ka **du₁₀-^rge-eš** ħe₂-x-ġal₂^r³⁴
 E ^dezinam₂-ge[n₇] // mu-zu¹⁷(BA) ka kala[m...] // ka kur-kur-ra-[ka] // [du₁₀]-ge-eš₂^r ħe₂-[...]

139

³² Envisageables sont -bi¹⁷ SUM et de₂¹⁷ (de₂-du₆= du₆-du₆).

³³ Ainsi la photo.

³⁴ Klein propose ħe₂-^reb[?]-ġal₂¹⁷ (accepté par ETCSL et CDLI); -eb- (au lieu de -eb₂-) serait dans ce texte toutefois assez singulier.

rec. $\text{r}^{\text{x}} \text{nin-gal nin E}_2 \text{.NUN-na-ke}_4 [\hat{\text{g}}\text{e}] \text{š}^{\text{kuš}} \text{ummu}_3 \text{-r}^{\text{da}} \text{-gen}_7 [\text{ur}_2 \text{h}] \text{u-mu-ri}_2 \text{-in-tal}_2 \text{-tal}_2$
 B [...-i]n-tal₂-tal₂
 D $\text{r}^{\text{x}} \text{nin-gal nin E}_2 \text{.NUN-na-ke}_4 // [\hat{\text{g}}\text{e}] \text{š}^{\text{kuš}} \text{ummu}_3 \text{-r}^{\text{da}} \text{-gen}_7 // [\text{ur}_2 \text{h}] \text{u-mu-ri}_2 \text{-in-tal}_2 \text{-tal}_2$
 E [x] r^{d} nin-g[al ...]

140

rec. [d]r^dsuen[?]-e nam du₁₀ r^dmu-ni[?]-in-tar
 B [...-tar]^{ar}
 C [...-tar]^ar?
 D [d]r^dsuen[?]-e // nam du₁₀ r^dmu-ni[?]-in-tar

141

rec. e₂-gal-r^{maḥ} $\text{d}^{\text{nin-e}_2 \text{-gal-l[a}^2 \text{-k]a}^2 \text{ para}_{10} \text{ ku}_3 \text{-r}^{\text{ga-a}} \text{ dur}_2 \text{ ba-r}^{\text{a}} \text{-ḡar}$
 B [...] r^x x[?] [...] **-kam** / [...] -ḡar
 C [...] -r^{ḡar}
 D e₂-gal-r^{maḥ} $\text{d}^{\text{nin-e}_2 \text{-gal-l[a}^2 \text{-k]a}^2 // \text{ para}_{10} \text{ ku}_3 \text{-r}^{\text{ga-a}} \text{ dur}_2 \text{ ba-r}^{\text{a}} \text{-ḡar}$

142

rec. $\text{d}^{\text{ištaran ki-r}^{\text{en}} \text{-gi-r}^{\text{ra}} \text{ ša}_3 \text{-ta niḡ}_2 \text{-nam}^{\text{?}} \text{ zu-u}_3$
 B [...e]n-gi-r^a ša₃[?]-[ta niḡ₂-na]m zu-u₃
 C [...] ki-r^{en-gi-x} [...] r^{niḡ₂-nam zu[?]-u₃}
 D $\text{d}^{\text{ištaran ki-r}^{\text{en-gi}} \text{-r[a]} // \text{r}^{\text{ša}_3 \text{-ta niḡ}_2 \text{-nam zu-u}_3}$

143

rec. di r^{kalam-ma} ki-bi-še₃ i₃-ku₅-re₆
 B [...] -r^{bi}-še₃ i₃-ku₅-re₆
 C [...] -r^{ma} ki-r^{bi-še₃} [i₃]-ku₅-r^{re₆}
 D di r^{kalam-ma} ki-r^{bi}-r^{še₃} i₃-ku₅-r^{re₆}

144

rec. $\text{g}^{\text{a}} \text{garaš}_6 \text{r}^{\text{SAR}} \text{kalam-r}^{\text{ma}} \text{ki-bi-še}_3 \text{i}_3 \text{-ba-re}$
 B [...-m]a ki-bi-še₃ i₃-ba-re
 C [...] $\text{r}^{\text{SAR}} \text{kalam-r}^{\text{ma}} \text{ki-bi-š[e}_3] \text{r}^{\text{I}_3} \text{-ba-re}$
 D $\text{g}^{\text{a}} \text{garaš}_6 \text{r}^{\text{SAR}} \text{kalam-ma} // \text{ki-r}^{\text{bi}} \text{-še}_3 \text{i}_3 \text{-ba-re}$

145

rec. a₂-tuku si-ga ša₃-ḡa₂-aš-še₃ la-ba-an-LAGAB-e
 B [... s]i-ga **ša-ḡa₂-aš-še₃** r^{la}-[...] -r^e
 C [a₂]-tuku si-ga r^{ša₃-ḡa₂-aš-še₃} r^{la}-ba-an-LAGAB-r^e
 D a₂-r^{tuku} si-ga ša₃-ḡa₂-aš[?]-r^{še₃} r^{la}-ba-an[?]-LAGAB-e

146

rec. ama dumu-ni-ir sa₆-ga mu-na-ab-be₂
 B [am]a r^{dumu}-ni-ir sa₆[?]-ga mu-na-
 C [am]a dumu-ni-ir sa₆-ga r^{mu-na-ab-be₂}
 D ama dum[u-n]i-ir // r^{sa₆}-ga r^{mu}-na-ab-be₂

147

rec. dumu aia-ni-ir niḡ₂-ge-na mu-na-ni-ib₂-ge₄-ge₄
 B r^{dumu} aia-ni-ir niḡ₂-ge-na mu-na-
 C [dumu] r^{aia}-ni-ir niḡ₂-ge-na r^{mu}-na-ni-r^{ib₂}-ge₄-ge₄
 D r^{dumu} aia-ni-ir niḡ₂-ge-na // r^{mu}-na-n[i]-ib₂-r^{ge₄}-ge₄
 E dumu aia-ni-ir // niḡ₂-ge-na mu-na-ni-ib₂-ge₄-ge₄

148

rec. ki-en-gi-re ḡe₂-ḡal₂ mu-da-ab-si
 B [ki-e]n-gi-r^e ḡe₂[?]-ḡal₂ mu-d[a-...]

C [ki-e]n-gi-re ħe₂-ġal₂ mu-^Γda-ab^Γ-si
 D ki-en-^Γgi-re^Γ ħe₂-ġal₂ mu-da-^Γab^Γ-si
 E ki-en-gi-re // ħe₂-ġal₂ mu-da-ab-si

149

rec. urim₂^{ki}-e giri₁₇-zal mu-da-ab-su₃
 C [u]rim₂^{ki}-e giri₁₇-zal mu-da-ab-su₃
 D urim₂^{ki}-^Γe giri₁₇-zal^Γ mu-da-ab-su₃⁻
 E **urim₅^{ki}-e** // [x] ^Γx (x)^Γ [m]u[?]-^Γda^{Γ?}-ab-su₃⁻

150

rec. ŠID-ni-še₃ ga KI.TER.DA mu-da-a-ġa₂-ġa₂
 C [x]-ni-še₃ ga KI.TER.DA mu-da-a-ġa₂-ġa₂
 D ŠID-ni-še₃⁻ ga KI.^ΓTER^Γ.DA // mu-^Γda^Γ-a-ġa₂-ġa₂
 E [...] ^Γx^Γ [...]

151

rec. lugal-e kur SILIM-e-eš₂ du₁₁-ga-a nam-kala-ga-ne-e dalla bi₂-in-e₃-a
 C [lug]al-e kur SILIM-e^{1?}-^Γeš₂^{Γ?} du₁₁-ga-a nam-kala-ga-ne-e / dalla bi₂-in-e₃-a
 D lugal-e kur SILIM-e-eš₂ ^Γdu₁₁^Γ-ga-a // nam-kala-ga-ne-e // dalla bi₂-in-e₃-a

152

C [nam-u]r-saġ-ġa₂-ni šu zi bi₂-in-ġa₂-ra
 D ^Γnam^Γ-ur-saġ-^Γġa₂-ni^Γ // šu zi bi₂-in-ġ[a₂-ra]

153

C [ki-bal]a-e gu₂ ki-še₃ bi₂-in-la₂-a
 D ki-bala-e gu₂ ki-š[e₃] // bi₂-in-la₂-[a]

154

rec. iri-me urim₂^{ki}-e ħe₂-ġal₂-la gu₂-bi mi-ni-^Γib₂^Γ-zi-ga-a
 B [...] ^Γx^Γ // [...] **-ga**
 C [... u]rim₂^{ki}-e ħe₂-ġal₂-la gu₂-bi mi-^Γni-ib₂^Γ-zi-ga-a
 D iri-me ^Γurim₂^{ki}-e^Γ // ħe₂-ġal₂-[l]a // gu₂-bi mi-ni-^Γib₂^Γ-zi-ga-a

155

rec. lugal muš za-gin₃-na gunu₃-a dumu ^den-lil₂-la₂
 B [...] ^den-lil₂-la₂
 C [... m]uš za-gin₃-na gunu₃-a dumu **^den-lil₂-la₂-a**
 D lugal muš ^Γza^Γ-gin₃-na ^Γgunu₃^Γ-a // dumu ^den-lil₂-la₂

156

rec. men daġal-la saġ an-še₃ il₂-il₂
 B [...] ^Γil₂^Γ-il₂
 C [...] daġal-la <<LA[?]>> saġ an-še₃ **il₂**
 D men daġal-la // ^Γsaġ^Γ an-še₃ ^Γil₂^Γ-il₂

157

rec. an-^Γda^Γ ki maġ-ħa-na ša₃ kuš₂-u₃ ur₅-ra-aš-da para₁₀ gal-e si-a
 B [...] ^Γu₃ // [...] traces
 C [an-d]a[?] ki maġ-ħa-na ša₃ kuš₂-u₃ ur₅-ra-aš-da / para₁₀ gal-e si-a
 D an-^Γda ki^Γ [ma]ħ-ħa-na // ša₃ kuš₂-^Γu₃^Γ [ur₅]-ra-aš-da / para₁₀ ^Γgal^Γ-[e s]i-a
 E [...] ša₃ kuš₂-u₃ // ur₅-ra-aš-da // para₁₀ gal-e si-a

158

rec. i₃-ti zal-^Γla^Γ kalam-e kur-kur-re a-ne ħul₂-la ^Γdu₁₁^{Γ?}-du₁₁
 B traces

D i₃-ti ʽzal-laʽ // kalam-e kur-kur-re // a-ne ɰul₂-la ʽdu₁₁ʽ-du₁₁
 E i₃-ti **zal-še₃**ʽ // [...]-ʽkur-reʽ [...]

159

D ʽenʽ dʽdiliʽ¹⁷-im₂-babbar₂ ʽza₃ʽ¹⁷-mimʽ¹⁷

160

D ^dnidaba za₃-[mim]

II Traduction

- 1-4 Le roi embarqua sur un bateau et aborda au pays (d')Uruk, au quai de Kulaba — (les gens de) Sumer et d'Akkad le regardaient avec admiration à cause de (ses) *me* princiers.
- 5 Avec un grand aurochs des montagnes aux cornes dressées, avec un mouton *meneur*³⁵ tenu en laisse, avec un chevreau brun et un chevreau ...³⁶ pressé contre (sa) poitrine, il entre devant Innana dans l'Eana.
 Le pâtre Sulgi, au coeur aimant, avait revêtu un habit d'apparat.
- 10 En guise de couronne, il avait placé une perruque 'grâce' sur la tête.
 Innana le regarda avec admiration.
 Elle entonna un chant *pour* elle-même³⁷, et dit en chantant³⁸:
- 14 sq. "Comme je me suis baignée pour le roi et seigneur, comme je me suis baignée pour le pâtre Dumuzi³⁹, comme j'ai *enduit* mes flancs de *pommade*⁴⁰ et ai ...⁴¹ ma bouche de résine *bulug*, comme j'ai appliqué du kohl sur mes yeux,
- 20 sq. comme j'ai ... mes hanches avec un vêtement de ...⁴²,
- 22-24 comme le seigneur — *il s'est couché près d'Innana*⁴³ —, comme le pâtre Dumuzi *m'a ... (avec) de la bière* sur (son) giron,
- 25 comme il a ... dans mes bras épanouis,
- 26 sq. comme, tel de [...] de choix et de la bière de première qualité, il a touché ..., comme il m'a *dépeigné* le bas de ma coiffure⁴⁴,

³⁵ J'admets que en-zi-de₃ est identique à en-zi "mouton meneur" (P. Steinkeller, BSA 8 [1995] 55/68 n. 92).

³⁶ "à barbiche", au cas où cas où maš₂ za(-)la₂ remonte à maš₂ sum₄ la₂ = *urīš ziqni* (Klein 1981:146 sq. avec litt. ant.). J'ai toutefois mes doutes quant à la correction de cette hypothèse. Dans les textes lexicaux, maš₂ za(-)la₂ est bien attesté et normalement suivi de maš₂ kur(-ra) et de maš₂ sa KEŠE₂.KEŠE₂-sa (v. MSL 8/I, 85:143-146, etc.; v. DCCLT, maš₂ za-la₂). Cette même séquence se retrouve dans Lugalb. I 308/313, à la différence près que za est orthographié sa: maš₂ su₄ maš₂ ud₅ maš₂ sa(-)la₂ maš₂ sa KEŠE₂.KEŠE₂-sa maš₂ gu₂-e₃-gu₂-e₃. Lexicalement, maš₂ sum₄ la₂ n'est attesté que dans SLT 44 ii 33', dans un contexte comparable, mais pas identique.

³⁷ Pour ni₂-te-ni-še₃, on peut hésiter entre "pour elle-même" (vu le caractère intime du chant) et "sur elle-même". "spontaneously" (Klein 1981:137, ETCESL) est contextuellement excellent, mais sinon pas attesté.

³⁸ Litt. "comme un chant".

³⁹ Ainsi B. A a du₅-mu-gi; si ce n'est pas une faute pour du₅-mu-zi, traduire "pour le noble pâtre".

⁴⁰ Litt. "d'argile".

⁴¹ gun₅-gun₅ (A et B) ne peut guère être une graphie non-standard de gunu₃-gunu₃, lequel est attesté aux ll. 59 (A et B), 82 (A) et 155 (C et D). Ceci dit, il est vrai que /šembi/-zi-da gunu₃ n'est pas rare (v. par ex. ELA 590, Lugalb. II 58 et 94, Cat. Y1:1). Pour gun₅-gun₅, comp. peut-être LUM.LUM "(s')enduire(?)" dans Ninisina B 16-19 et tu₉ GUN₅-na-ni (DumĜešt. 19, obscur).

⁴² na-aĝ₂-ša-ga-n(a) pourrait être en principe une forme ES de *nam-ša₃-gan "perfection (physique)", lequel n'est toutefois pas attesté (suggestion de I. Deubelbeiss). L'hypothèse généralement admise qu'il recouvre nam-"šag₅"-ga "beauté" n'est guère crédible, "beau" étant à l'époque paléobab. sa₆-g, pas ša₆-g/šag₅.

⁴³ -na fait difficulté, ^dinnana n'étant sinon jamais suivi d'un indicateur phonétique. Une traduction du type "il s'est couché vers (cela de sa splendide Innana [génitif sans régent] =) ce qui appartient à sa splendide Innana" ne donnerait toutefois guère de sens dans ce contexte.

30 comme il a joué avec le haut de ma coiffure,
 comme il a posé la main sur ma splendide vulve,
 comme il a ... sur mon doux giron,
 32⁴⁵ le 'bateau *noir*⁴⁶, puisqu'il l'a ... *comme (s'il avait été enduit) d'huile*^{47 48},
 le 'bateau *fuselé*⁴⁹, puisqu'il l'a fait *s'épanouir pleinement*⁵⁰ *comme (s'il avait été enduit) d'huile*⁵¹,
 comme il m'a traitée tendrement sur la couche,
 35 (moi aussi,) je veux traiter tendrement le seigneur
 et lui fixer un bon destin,
 je veux traiter tendrement Sulgi
 et lui fixer un bon destin.
 (Lovée) dans ses bras forts⁵², je veux le traiter tendrement
 40 sq. et lui fixer comme destin le pastorat sur tous les pays.
 La maîtresse, le luminaire céleste,
 le délice des 'têtes noires',
 la femme valeureuse, qui l'emporte sur sa mère,
 45 à qui son père a offert les *me*,
 Innana, la fille de Suen,
 47 sq. fixa le destin de Sulgi, le fils de Ninsumun:
 "Dans la bataille, je marcherai devant toi,
 50 dans les combats, je porterai pour toi les armes⁵³ tel un écuyer;
 à l'assemblée, je serai ta conseillère,
 et ta vitalité dans les expéditions.
 Tu es le pâtre agréé dans le splendide *gēpar*,
 le roi pourvoyeur de l'Eana,
 55 celui qui rayonne dans le 'Grand Sanctuaire' d'An⁵⁴.
 Tu es fait pour⁵⁵ *accomplir bien des choses*⁵⁶:
 pour te tenir tête droite sur le haut trône⁵⁷,
 pour prendre place⁵⁸ sur le siège de lapis⁵⁹,

⁴⁴ Pour siki-ur₂ "bas de la coiffure" (pas "toison pubienne"), v. en dernier lieu E. Couto Ferreira, *Etnoanatomía y partonomía del cuerpo humano en sumerio y acadio* (Tesi doctoral UPF 2009, Universitat Pompeu Fabra) 108 sq.: "raíz del pelo", vs siki-pa "punta(s) del pelo".

⁴⁵ Pour les ll. 32 sq., cf. S.N. Kramer cité par Klein 1981:150.

⁴⁶ Métaphore pour la vulve recouverte de poils pubiens? Pour la vulve comparée à un bateau, comp. DI P ii 20 et v. en général T. Rodin, *The World of the Sumerian Mother Goddess: An Interpretation of Her Myths* (2014) 145-148.

⁴⁷ Comp. i₃-li-gen₇ i₃-li-gen₇ i₃-ḫi-nun-na-gen₇ du₂-ud dans EnkNinḫ. 86-88 // "enfanter aussi (aisément) que (si elle avait été enduite) d'une huile fine, d'une huile fine, d'une huile *très précieuse*". Ici et à la ligne suivante, l'idée pourrait être que la pénétration a été aussi facile que si la vulve avait été lubrifiée.

⁴⁸ Ou, en lisant ma₂ MI-ni-gen₇, "comme il a ... comme son bateau ...".

⁴⁹ Métaphore pour la vulve?

⁵⁰ Pour ce sens de til, cf. surtout UN A 153.

⁵¹ Ou, en lisant ma₂ šal-la-ni-gen₇, "comme il a ... comme son bateau fuselé".

⁵² Litt. "dans ses bras nouveaux" v.s. (v. la note à propos de la translittération).

⁵³ Pour tukul la₂, comp. lu₂ (^{ges})tukul la₂ "homme d'arme" v.s. (W. Sommerfeld, *BaBi* 2 [2005] 189; V. Bartash, *CUSAS* 35 [2017] 341).

⁵⁴ Litt. "l'étincelant/le brillant du 'Grand Sanctuaire' d'An"; au cas où on aurait affaire à (^{NA4})/subi/ "coquillage, (collier de) coquillages", traduire librement par "tu es la perle du 'Grand Sanctuaire' d'An".

⁵⁵ Dans la théorie voulant que, mis à part après {ḫa/ḫe}, {ed} est obligatoire dans les formes verbales intransitives imperfectives (J. Krecher, B. Jagersma), il faudrait traduire par "tu as été fait/rendu convenable pour". Cela expliquerait bien les participes perfectifs aux ll. 57 sq., 61 et 65, mais serait malgré tout un peu bizarre dans ce contexte. La même chose vaut si -/b/ précédant la base n'est pas l'allomorphe de /bi/ oblique (J. Krecher, B. Jagersma), mais l'ergatif 3^e non-pers. (ELS 196 sq.). J'ai toutefois aujourd'hui de sérieux doutes quant à la correction de cette analyse.

⁵⁶ Litt. peut-être "pour l'aller sans cesse".

⁵⁷ Litt. "pour avoir levé la tête sur le haut trône".

⁵⁸ Litt. "pour avoir pris place".

60 pour (porter) une couronne multicolore sur la tête⁶⁰,
 pour draper ton corps d'un vêtement de laine à longues mèches⁶¹,
 pour revêtir⁶² l'habit royal,
 pour brandir haut la masse d'armes,
 pour marcher à vive allure *avec* la massue (au côté)⁶³,
 pour *manier avec dextérité* flèches *dentées*⁶⁴ et arc⁶⁵,
 65 pour t'équiper de *l'arc composite* et du bouclier,
 pour tenir dans tes mains un sceptre splendide
 et revêtir tes pieds de superbes sandales⁶⁶.
 Toi, le coureur, tu es fait pour galoper sur les chemins,
 pour, tel un veau (au pelage) luisant, te délasser sur ma magnifique poitrine.
 70 Puisse ton coeur aimant connaître de longs jours!
 An t'a donné de faire (tout) cela, puisse-t-il ne jamais modifier sa décision⁶⁷,
 puisse Enlil, lui qui décrète les destins, ne jamais l'altérer!"
 (C'est en ces termes qu')Innana parla élogieusement de lui.
 (Sulgi,) sachant que Ninegala⁶⁸ avait le coeur réjoui⁶⁹,
 75 *para les sabots*⁷⁰ d'un cheveau noir⁷¹,
 lava un cheveau blanc,
 attacha un aurochs des montagnes à une longe
 78 sq. et les introduisit devant le juvénile Utu⁷² dans le sanctuaire Ebabbar, le temple qui mugit comme
 un énorme taureau en rut⁷³.
 80 sq. Le juvénile Utu leva⁷⁴ son visage lumineux vers Sulgi, le bon pâtre du pays de Sumer, et fixa son
 destin:
 "Roi au langage chatoyant, aux beaux yeux,
 champion fort, né pour être un lion,
 jeune vache sauvage débordant de vigueur⁷⁵,
 85 homme impétueux, à la force sans limite⁷⁶,

⁵⁹ Ou "brillant".

⁶⁰ Le sens est clair, mais pas la construction. Litt. peut-être "Tu es fait pour que la couronne soit multicolore sur ta tête".

⁶¹ Litt. "En ce qui concerne/pour ton corps, tu es fait pour faire long un long vêtement de laine"; pour cette acception de sud, comp. EWO 383: ^den-ki-ra/ke₄ u^g₃-e ^{tu}9zulumḫi (//) mu-un-da-sud-sud-re (MS 2646, courtoisie K. Volk) //; ŠG 50: sul-gi nam-en-na ^{tu}9tuba sud-sud-am₃.

⁶² Litt. "pour avoir revêtu".

⁶³ PSD B 34 s.v. bad B 1.2.3 propose "you are suited to brandish the (battle-)mace"; attendu serait toutefois alors ^ges^stukul-e. Il est vrai que, quelle que soit la traduction adoptée, le locatif ^ges^stukul-(I)a (A et B) fait difficulté.

⁶⁴ Ou "longues flèches"?

⁶⁵ Ou "Tu es fait pour *décocher avec précision* les flèches *dentées (tirées) de l'arc*"; comp. InEb. 40 // 99: ti ^{mar}maru-a si/sa₂ ga-ba-ab-sa₂ (//) "Je décocherai avec précision (// j'encoherai) une flèche (tirée) de (mon) carquois".

⁶⁶ Litt. "En ce qui concerne/pour tes mains, tu es fait pour le sceptre splendide. En ce qui concerne/pour tes pieds, tu es fait pour les sandales splendides".

⁶⁷ Litt. "An t'a fait faire cela, puisse-t-il ne rien changer avec toi!" La traduction usuelle "An a déterminé cela pour toi" supposerait en sumérien -ra- (pas -ri-).

⁶⁸ Ici et souvent, autre nom d'Innana.

⁶⁹ Litt. "Connaissant le coeur joyeux de Ninegala".

⁷⁰ Pour cette traduction très incertaine d'umbin GUR₈ (A), cf. C. Wilcke, CRRAI 53 (2010) 11 citant Gudea, Cyl. B 4:7. Le texte B a umbin tub₂, dont le sens m'échappe.

⁷¹ maš₂ gegge et maš₂ babbar₂ sont topicalisés en sumérien.

⁷² sul ^dutu-u₃ (dans les deux duplicats) est difficile. Ni un directif (ainsi ELS 212 n. 467), ni un datif (au lieu de -ur₂, attiré peut-être par le -u₃ de la ligne suivante; comp. ^dnanna-a dans Urnamma 28:20?), ni un démonstratif (attendu alors ^dutu-e) ne semblent très vraisemblables.

⁷³ Litt. "taureau reproducteur".

⁷⁴ Imperfectif en sumérien, conditionné par l'imperfectif de la ligne suivante (devant le discours direct). Même structure aux ll. 132 sq.

⁷⁵ Litt. "se tenant dans sa juvénilité".

- qui foule aux pieds toutes les grandes montagnes,
tu as 'ramassé' les preux des pays ennemis,
piétiné tous les souverains.
Tu as établi ton nom jusqu'aux limites du ciel.
- 90 Rends-toi en toute sécurité⁷⁷ vers ton roi Dili'imbabbar!"
91 sq.⁷⁸ (Sulgi) aborda à Ennegi, la ville bâtie dans la splendeur.
(Celui dont) la semence a été épanchée par un prince dans un pur sein, né sur la 'Montagne-
Serpent'⁷⁹,
- Ninazu, tel un boeuf sauvage meuglant à pleine voix après s'être abreuvé,
95-101 Lignes cassées ou presque entièrement cassées.
102⁸⁰ "... [...] tu as placé.
[...] comme du sirop, [...] beurre [...].
Tu es [...], venant du pays en révolte [...].
- 105 [...] ..., (*moi*), le seigneur des paroles de prière et d'intercession⁸¹, *je t'ai choisi*,
pâtre Sulgi, (*moi*), le seigneur <des paroles> de prière et d'intercession, *je t'ai choisi*.
Qui *peut se mettre sur pied d'égalité* avec un roi à qui Enlil a octroyé la puissance⁸²?
Qui peut entrer dans ton ...,
qui peut échapper à⁸³ ton ...?
- 110 ... qui connaît ton courage n'est certes pas désireux de se mesurer à toi⁸⁴!
[Quelqu'un(?)] a-t-il souhaité t'affronter,
qu'est-ce qui pourrait échapper à tes [bras(?)] tendus?
Lorsque tu hurles comme l'Anzu, qui peut se tenir devant toi?
En grondant comme le tonnerre,
- 115 tu⁸⁵ as fait trembler de la tête, tels des roseaux, les pays ennemis ... *lointains* ...⁸⁶ et les montagnes⁸⁷,
tu as fouillé du regard les demeures des pays hostiles,
suscité l'admiration⁸⁸ béate de Tidnum.
Tel Utu, tu as irradié la terreur⁸⁹ dans la bataille,

⁷⁶ Litt. "pour la force de qui il n'est pas de lien" v.s. La traduction usuelle "unrestrained in his strength" (Klein 1981:141 et comm. p. 155 et ETCSL; comp. M. Jaques, AOAT 332 [2006] 93) supposerait en sumérien ne₍₃₎-ni-a/ne₍₃₎-na.

⁷⁷ Ou "en paix".

⁷⁸ Avant d'aller à Ur chez Dili'imbabbar, Sulgi se rend à Ennegi chez Ninazu.

⁷⁹ Ce sens de kur-muš est assuré par van Dijk/Geller, TMH 6, 12 (= Rudik, FSB 49) l. 2: muš-e kur-muš-ta še₂₆-nam-ge₄ (la lecture šuba_x de MUŠ, soutenue en dernier lieu par Rudik, op. cit. p. 298 [translit.] et 299 sq. [commentaire; v. aussi ead., OBO SA 40, 2018, 401] est dans ce contexte invraisemblable). L'association entre Ninazu et les serpents est bien connue (cf. par ex. F.A.M. Wiggermann, RIA 9 [1998-2001] 331). Dans Gudea Cyl. A 27:19, c'est l'aigle Anzu qui se tient serres écartées sur le kur-muš. Un a-ša₃ kur-muš est enfin attesté dans AUCT 1, 290:31' et Owen, Nisaba 15, 268:85 et 116.

⁸⁰ Discours de Ninazu à Sulgi.

⁸¹ A en juger d'après TplHy. 183 sq. ((...) amar **ad-ba gu₃ di** / ^dnin-a-zu **enim šudu₃-da-ke₄**), en enim šudu₃-da-ra₂-zu-[ka(?)] doit se rapporter à Ninazu.

⁸² Ou "Roi à qui Enlil a octroyé la puissance, qui *peut se mettre sur pied d'égalité avec toi*?", quoiqu'on attendrait alors ZA-da dans le complexe nominal.

⁸³ Litt. "sortir de".

⁸⁴ Litt. "... après que quelqu'un a connu ton coeur, il ne désire certes pas ta joute".

⁸⁵ Etant donné qu'aucun des trois duplicats (B, C et D) n'a de -/b/ préradical aux ll. 115-120 (comp. inversément mi-ni-¹ib₂-zi-ga-a à la l. 154 [C et D]), on a probabl. affaire à des 2^{es} sing., pas à des 3^{es} non-pers. Avant tout pour les ll. 116 sq., le sens est toutefois moins satisfaisant que dans l'interprétation usuelle.

⁸⁶ Le sens de (-)ge bad-ra₂ NE-da/ta est mystérieux. kur-ge/gi = *eršetu* n'entre pas en considération ici, car c'est clairement une désignation du monde infernal (v. W. Horowitz, MC 8 [2011] 278).

⁸⁷ kur (...) ħur-sağ est apparemment topicalisé.

⁸⁸ L'alternance im-mi- (115) vs i₃-mi- (117) dans au moins deux duplicats est surprenante. Un phénomène identique est attesté dans ŠD 352 sq.: mu ^den-lil₂-la₂ i₃-mi-ib₂-pa₃-de₃ (E et G) / mu ^dnin-lil₂-la₂ im-mi-ib₂-pa₃-de₃ (E [coll. de Klein] et G). i₃-mi- est une graphie archaïque standard dans les textes présargoniques, mais rare sinon.

⁸⁹ Litt. "ta terreur".

- tel Nergal, repu ton arme de cadavres⁹⁰,
120 offert à ta lance le sang (versé) dans le pays⁹¹.
Tu es la grande porte de la ville⁹², la puissante muraille⁹³ du pays.
Tu es un filet *enserrant*⁹⁴ le ciel et la terre, une attache *ancrant* le pays de Sumer⁹⁵.
Puisse ton ... *faire apparaître* ... dans l'abondance!
Puisse la parole d'Enlil, qui est incommensurable⁹⁶, être une protection pour ta tête,
125 puisse le coeur aimant d'Innana⁹⁷ ne jamais se détourner de toi!"
Après *avoir révélé* les/des ... dans des prières⁹⁸, Ninazu
fit en sorte que les bonnes brebis donnent naissance à de nombreux agneaux
et les bonnes chèvres à de nombreux chevreux⁹⁹.
Il *rendit gravides* les vaches blanches¹⁰⁰.
130 (Sulgi) entra (avec des offrandes) devant Nanna dans son Etemenniguru.
Dans le lieu sacré, le lieu de libation de la chambre royale, la¹⁰¹ chambre d'apparat¹⁰², il se tint tête
haute.
132 sq. Son roi Dili'imbabbar jeta¹⁰³ sur Sulgi, le bon pâtre du pays de Sumer, de longs regards pleins de
joie et fixa son destin:
"Preux, seigneur puissant contre tous les pays ennemis, 'bras droit' de Sumer¹⁰⁴,
135 tu as assouvi mon désir de victoires¹⁰⁵, réalisé (à Sumer) les ordres que j'avais donnés.
Tu as mis en ruines les maisons du pays révolté maudit par moi.
Tu ne te lasses certes jamais¹⁰⁶ de *permettre la révolution des mois et des jours de nouvelle lune*,
d'accomplir les *me*¹⁰⁷!

⁹⁰ Litt. "tu as fait que ton arme ouvre la bouche dans le sang"; D a "dans ton sang" = "dans le sang que tu as versé", ce qui ne donne toutefois guère de sens.

⁹¹ Litt. "tu as fait que ta lance tende les mains dans le sang du pays". šu gid₂ est le verbe usuel pour dénoter l'acceptation d'un cadeau. Il n'est pas exclu que "sang du pays" doive être compris dans le sens "sang (versé par) le pays" (génitif objectif).

⁹² Litt. "dans".

⁹³ Litt. "l'immense muraille".

⁹⁴ Traduction purement contextuelle.

⁹⁵ Litt. "fixé/ancré avec Sumer". L'idée pourrait être que Sulgi empêche son pays d'aller à la dérive.

⁹⁶ Litt. "est une grande chose".

⁹⁷ Ou "le coeur aimant, Innana". Pour l'absence du génitif après ^dinnana, cf. ELS 259, § 168, 4° avec litt. ant.

⁹⁸ Cette interprétation rend compte de -ni- dans le verbe, mais l'ordre des mots n'est pas très usuel. L'alternative serait de traduire "(...) *a révélé* les/des ... des prières", laissant toutefois le préfixe du locatif inexplicé. Le sens de SAL.MA m'échappe. M. Zbinden (communication privée) propose de lire mim-ma et de rapprocher mim de mim du₁₁-g/e-di-d.

⁹⁹ Litt. "multiplia les agneaux dans les bonnes brebis (...)". Ce passage ne peut être dissocié de Gudea St. F iii 16-iv 8 (ab₂ zi-da / amar zi mu-ni-šar₂-šar₂ / unu₃-bi / bi₂-us₂ / u₈¹ zi-da / sila₄ zi mu-ni-šar₂-šar₂ / sipa-bi / im-mi-us₂ / ud₃ zi-da / maš₂ zi mu-ni-šar₂-šar₂ / sipa-b[i] / im-mi-us₂), ce qui exclut les traductions usuelles du type "Choice ewes (and) lambs he (i.e. Šulgi) amassed (...)" (Klein 1981:143; comp. ETCSL et K. Lämmerhirt, AOAT 348 [2010] 444), qui ne rendent par ailleurs pas compte de zi-da (au lieu de zi).

¹⁰⁰ Litt. "Il *planta* des veaux dans les vaches blanches". Pour ce passage, comp. Gudea Cyl. B 15:6 (u₈ zi-da sila₄ ṽdu₃-du₃⁷-a-da) et les expressions fréquentes ab₂ amar du₃-a/u₈ sila₄ du₃-a/ud₃ maš₂ du₃-a, où l'on voit en général des femelles gravides. Comme les amar du₃-a reçoivent souvent de l'orge (passim à Ur III), ils doivent désigner non seulement des foetus, mais aussi de jeunes animaux encore dépendants de leur mère. Sur (ab₂) amar du₃-a, v. en dernier lieu P. Attinger, ZA 87 (1997) 120 avec litt. ant.; X. Ouang/W.R. Brookman, CDLJ 2012:1 § 5.3.2.

¹⁰¹ Litt. "sa (de l'Etemenniguru)".

¹⁰² e₂ nam-lugal ḥe₂-du₇-ba est un génitif inversé, pas un locatif.

¹⁰³ Imperfectif en sumérien; comp. la note à propos des ll. 80 sq.

¹⁰⁴ La première partie de cette ligne est développée en 135 (première moitié) et 136, la seconde en 135 (seconde moitié) et 137.

¹⁰⁵ Litt. "tu as atteint mon triomphe/ma victoire placé(e)".

¹⁰⁶ Je traduis ici /na(n)/ par une négation catégorique (ELS 290 sq.), car à la l. 139, on a clairement une forme perfective dans B et D. Le destin de Sulgi est donc ici moins une promesse qu'une constatation de faits.

¹⁰⁷ Litt. "d'accomplir les mois, les jours de nouvelle lune et les *me*". Pour iti/u₄-šakar šu du₇-a "mois/jour de la nouvelle lune révolu", cf. ŠCb 112" (u₄-nu₂-[a] iti šu du₇-a; v. J. Peterson, BPOA 9 [2011] 162 sq. vii 3'), Išme-

- Dans la bouche du pays de Sumer et de tous les pays étrangers, ton nom est aussi suave¹⁰⁸
qu'Ezinam¹⁰⁹!
- La ... Ningal, la maîtresse des appartements¹¹⁰, a, (pour t'accueillir), écarté les cuisses comme le support d'une outre".
- 140 (C'est) le doux destin que *Suen* lui fixa.
Dans l'Egalmah de Ninegala, il s'installa sur un splendide trône.
- Lui, l'Ištaran de Sumer, omniscient depuis sa conception,
- 143 sq. *c'est en allant au fond des choses*¹¹¹ qu'il tranche les affaires du pays, prend les décisions le concernant,
- 145 si bien que le puissant ne *maltraite* pas le faible,
la mère parle gentiment à son enfant
et l'enfant répond loyalement à son père.
Sous son règne, Sumer nage dans l'abondance,
Ur est revêtue de luxuriance,
- 150 *lait et ...* sont à disposition pour ses ...¹¹²
- 151¹¹³ Parce que¹¹⁴ le roi a ... le pays ennemi/étranger¹¹⁵, parce qu'il a pleinement manifesté sa force,
parce qu'il a cultivé à la perfection l'héroïsme¹¹⁶,
parce qu'il a précipité au sol le pays en révolte
et que notre ville d'Ur a levé la tête¹¹⁷ au milieu de la profusion,
- 159 loué soit le seigneur Dili'imabbar,
- 155 le roi au diadème¹¹⁸ diapré de lapislazuli, le fils d'Enlil,

Dagan M_A 19 ([u₄]-nu₂-a iti šu du₇-a-zu) et Išme-Dagan AB 60 (u₄ umun₇ u₄-šakar šu du₇-a). Comp. aussi mu šu du₇-du₇-da/šu du₇ dans EWO 17 sq. La traduction usuelle "chaque mois, au jour de la nouvelle lune" est contextuellement bien meilleur, mais supposerait en sumérien iti-da u₄-šakar-ra (cf. Iddin-Dagan A 27: iti-da u₄-šakar-ra me šu du₇-du₇-da/de₃). Il faudrait admettre que l'on a ici dans les deux duplicats des compléments de temps à l'absolutif, lesquels sont très rares, quoique pas inconnus, en sumérien; cf. surtout ¹e₂-me-eš "en été" (Hendursaga A 46), en-te-en "en hiver" (ku₃-uruda A 107) et peut-être u₄ zal-le "au point du jour" (Enlil A 53, GEN 48 et 92).

¹⁰⁸ Litt. "est certes là agréablement".

¹⁰⁹ La déesse du grain!

¹¹⁰ Ici, l'E₂.NUN désigne certainement les appartements (privés) d'Utu et de Ningal.

¹¹¹ Pour cette traduction, P. Attinger, BaBi. 8 [2014] 42 à propos d'Iddin-Dagan A 32-32a.

¹¹² Pour ŠID, comp. peut-être ŠID² nibru^{ki} dans NL 5, que S. Tinney propose de lire šudum, lequel serait une graphie de šutum₍₂₎ "storehouse" (Nippur Lament [1996] 131 sq.; accepté par ETCSL et A.R. George, CUSAS 32 [2016] 56 ad 5).

¹¹³ Les ll. 151-153 se rapportent vraisemblablement à Sulgi, la l. 154 à Ur (le -/b/ devant la base serait sinon inexplicable), les ll. 155-158 à Dili'imabbar. D'après M. Hall (A Study of the Sumerian Moon-God, Nanna/Suen, Ph. D. diss., University of Pennsylvania [1985] 436-439) et L. Vacin (Šulgi of Ur: Life, Deeds, Ideology and Legacy of a Mesopotamian Ruler as Reflected Primarily in Literary Texts, Ph. D., University of London, School of Oriental and African Studies [2011] 197 sq.), l'ensemble des ll. 151-158 se rapporteraient à Dili'imabbar, d'après ETCSL (et probabl. M. Jaques, AOAT 332 [2006] 274) en revanche à Sulgi.

¹¹⁴ Les ll. 151-154 soit sont des participiales, soit dépendent de za₃-mim "loué soit ND que" (ll. 159 sq.).

¹¹⁵ Le sens de silim-e-eš₂ du₁₁-g (normalement "parler de manière élogieuse") m'échappe dans ce contexte. Klein lit <ku->kur et traduit "who exulted in his triumph?" (144 sq. et comm. p. 165; comp. ETCSL et, avec une interprétation différente, N. Brisch, AOS 91 [2010] 31 sq.). Comme les deux duplicats ont kur, cette correction est toutefois à peine crédible. Une autre hypothèse, pas exclue mais pas non plus très vraisemblable, serait qu'il faille lire sa₂-e-eš₂ (sa₂ = /saH/!) du₁₁-g, lequel serait une expression proche de sa₂ du₁₁-g "atteindre, s'emparer de".

¹¹⁶ Litt. "son héroïsme".

¹¹⁷ Litt. "sa nuque".

¹¹⁸ MUŠ₂/MUŠ₃ dans l'acception "couronne, diadème" est en général lu /suḫ/, /suku/ ou /šuba/, /subu/ (v. en dernier lieu G. Rubio, JCS 62 [2010] 29-34). Ici, muš est certainement une graphie de muš₂/muš₃ (laquelle est loin d'être rare; cf. par ex. ŠD 29; Å.W. Sjöberg, JCS 40 [1988] 165 = M.J. Geller, Mém. Jacobsen [2002] 90 ii 12; GiM M 260; TplHy. 13 A₂, 67 et passim dans les textes d'Ur, et v. en général Klein 1981:166), et le sens concret de "couronne, diadème" (et non "halo" v.s.) est pratiquement assuré par la précision za-gin₃-na gunu₃-a "diapré de lapislazuli" (pour za-gin₃-na gunu₃, cf. par ex. EJN 11 et 121 et Šu-ilīšu 2 i 19; comp. aussi DI Y 43).

lui à la large couronne, qui lève (fièrement) la tête vers le ciel,
qui se consulte avec An dans son 'lieu sublime', qui occupe le grand trône au côté d'Uraš,
qui permet au pays de Sumer et à tous les pays étrangers de se délasser joyeusement à la lumière
de la lune *se déversant (sur la terre)*¹¹⁹,

160 louée soit Nidaba!

Noter aussi la curieuse lecture mu-uš-ku de MUŠ₃ dans PrEa 153, qui pourrait refléter le fréquent MUŠ₃ ku₃, et SP 3.164 (muš-da-kur₄ MUŠ₂(muš₂) am₃-KEŠE₂.KEŠE₂), où il y a probabl. un jeu de mot entre le nom du serpent et la "couronne" qu'il porte (v. J. Peterson, Faunal Conception [2007] 105 avec n. 489). Cela implique que derrière MUŠ₂/MUŠ₃ désignant une parure se cachent plusieurs termes de sens probabl. voisins.

¹¹⁹ La correction <u₄> (Klein 1981:145 et comm. p. 166, acceptée par ETCSL et CDLI) est tentante, mais injustifiée, u₄ faisant défaut dans les deux duplicats. zal dénote parfois un verbe de mouvement ("passer" v.s.; cf. par ex. Houe araire 135, LSU 83, 486-490, Namzitarra 1), et ce pourrait être également le cas ici.